

КАСБИЙ ТАЪЛИМ ТИЗИМИДА ТАЛАБАЛАРНИНГ МУСТАҚИЛ ФАОЛИЯТИНИ ТАШКИЛ ЭТИШ

ТИҚХММИ-МТУ “Профессионал таълим ва жисмоний маданият”

кафедраси доценти, п.ф.н. М.К. Хашимова

ТИҚХММИ-МТУ “Гидромелиорация” факультетини иккинчи босқич

талабалри Юлдашев Жамшид, Тохиржонов Жавохир

АННОТАЦИЯ

Мақолада талабаларнинг мустақил фаолиятини ташкил этиш масаласи таҳлил этилган. Мустақил фаолиятнинг мақсади, дидактик вазифалари, шакллари ва турлари ҳақида фикр юритилган. Махсус фанларни ўқитиш жараёнида магистрларни мустақил фаолиятни ташкил этишга оид мисоллар келтирилган.

Таянч тушунчалар: мустақил фаолият, тамойил, мустақил иш, мустақил таълим, билим, кўникма, малака, концептуал жадвал, “Т” - схема.

Бугунги кунда олий таълим муассасалари олдида турган энг долзарб вазифа талабаларни пассив истеъмомчилардан фаол яратувчига айлантириш, муаммони шакллантириш ва уни ҳал қилиш усуллари таҳлил қилиш, мақбул натижаларни топиш ва унинг тўғрилигини исботлашга қодир малакали мутахассисни етиштириб чиқаришдир. Ҳақиқий таълим ҳар доим йўналтирилган таълимдан мустақил таълимга ўтишга хизмат қилиши лозим. Талаба агар мустақил ишлашни ўрганмаса, соҳани чуқур эгаллай олмайди. Соҳадаги ечимларни қидириш устида мустақил изланиш талаб этилади. Демак талабаларнинг мустақил фаолиятини ташкил этиш ўта долзарб масала. Хўш, бугунги кунда мустақил таълим ва талабаларнинг мустақил фаолияти учун ажратилган вақтдан қандай фойдаланилмоқда? Албатта, олий ўқув юртларида мустақил таълим учун етарли шарт-шароит бўлсада, бугунги кунга қадар

Ўргатиш парадигмасидан чиқа олмаётганимиз ҳаммага маълум. Ҳозирги пайтда олий таълим ислоҳоти таълимнинг ўргатиш парадигмаларидан мустақил таълим олиш парадигмасига ўтиш билан боғлиқ. Шу муносабат билан талабаларнинг мустақил таълим фаолиятини ривожлантириш ўқув жараёнининг асоси бўлишинини эътироф этиш лозим. Мустақил таълим усули талабалар ўқув фаолиятини ривожланишида асосий рол ўйнайди. Бошқача қилиб айтганда, талабаларнинг билим фаолияти (таълим, тадқиқот ва амалий) асосий ҳаракатлантирувчи кучи ҳақиқатни излаш бўлиши керак. Маълумки, мустақил таълимни йўлга қўйишда нафақат талабларни муайян фан бўйича билим кўникма ва малакаларини ошириш, уларда мустақил дунёқарашни шакллантириш, шу билан бир қаторда бўлажак мутахассис сифатида талаба шахсида ижодий ва илмий тафаккурни ривожлантириш вазифаси турар экан, маълум маънода глобал профессионаллик масаласи ҳам ўз тасдиғини топмоғи лозим. Бу жараёндаги ижодий технологик ёндашув талабадан тезкор фикрлашни ва фаол ҳаракатни талаб қилади. Чунки талабадаги фаоллик ижодий фаолиятга айланган тақдирдагина меҳнатни илмий ташкил қилиш, вақтдан унумли фойдаланиш амалга ошади. Ана шунда талаба қизиқишлар асосида ўзининг диққатини муайян объектга қарата олади. Ижодий технологик фаолият шунчаки осон кечадиган жараён эмас. Шахснинг сезгиси, идроки унинг хотираси ҳамда мантиқий тафаккур кўлами билан уйғун боғланиб кетади. Ижодий фаолиятда талабадаги билим инновацион кўникма ва малакалар билан янада такомиллашиб боради. Таъкидлаш жоизки, ҳозирги вақтда ўқув жараёнида таълим ресурсларидан фойдаланиш асосан ўқитувчининг шахсий ташаббуси ва ғайратига боғлиқ. Бунда яқка ёки биргаликда интернет порталида иштирок этиш орқали ортиқча вақт ҳамда энергия сарфлашни олди олинади. Шахсий ёндашув, кўпинча, таклиф этилган вазифалар мазмуни орқали амалга оширилади. Уларни бажариш вазифаларни қийинчилик даражасига қараб ҳар хил усулларда (биргаликда, гуруҳлар, жуфтликлар ёки алоҳида-алоҳида) амалга оширилади. Талабалар мустақил

ишни ўқитувчи томонидан тавсия этилган вазифалардан мустақил равишда танлаши лозим. Танловни амалга оширишда талабалар ўзларининг таълим олишлари учун мақсадларни белгилаш, ўз билимлари ва имконият чегараларини аниқлаш ҳамда кенгайтириш қобилиятини ривожлантириш имконини беради. Мустақил таълим режа-дастурини босқичли ҳамда аста-секин мураккаблаштириб бориш лозим. Демак, энг аввало талабаларнинг мустақил ишини режалаштиришдан бошлаш лозим. Чунки режасиз ҳар қандай фаолият натижага эришмайди. Буни қуйидаги схема орқали ифодалаш мумкин:

- мустақил таълимни режалаштириш;
- ўқув материалларини талабаларга тақдим этиш (электрон) маъруза матнлари, назорат материаллари; амалий машғулотлар учун саволлар;
- талаба маъруза, амалий машғулотлар, семинар ва лабораторияларга тайёргарлик кўришини ташкил этиш;
- ўқув жараёнида амалий-ижодий фаолиятни ташкил этиш ва натижаларни баҳолаш.

Талабаларнинг мустақил фаолиятларини ташкил қилиш учун гуруҳ иши технологиясидан фойдаланиш тавсия этилади. Гуруҳлардаги ишлар талабаларга ўз фаолиятларини ташкил этишга, яъни, фаолият мақсадини белгилаш, режалаштириш, фаолиятни мониторинг қилиш ва баҳолашни амалга ошириш имкониятини яратади. Шунини таъкидлаш керакки, талабаларнинг таълим соҳасидаги ҳамкорлиги машғулотларнинг сифатини яхшилайти, муайян саволга жавоб топишга, шунингдек, талабалар бир-бирлари билан илмий муносабатларни ривожлантириш имконини беради. Талабаларнинг мустақил фаолиятини амалга ошириш жамиятда фаол иштирок эта оладиган мутахассисларни тайёрлаш учун муҳим шартлардан бирдир.

Бугунги узлуксиз таълим тизимида эркин ва мустақил фикрловчи, ижтимоий-сиёсий ҳаётда онгли ва фаол иштирок этувчи шахсни шакллантириш ва малакали мутахассисларни етиштириш “Кадрлар тайёрлаш

Миллий дастури”да устувор йўналиши сифатида белгиланган. Бўлажак мутахассисларда касбий билим ва кўникмаларни шакллантириш эса бевосита мустақил фаолият билан боғлиқ. Шу сабабали, таълим жараёнида талабаларнинг мустақил ишларини ташкил этишга биринчи даражали масала сифатида қаралиши бежиз эмас.

Мустақил ишларни ўтказилиш жойига, вақтига, уни педагог томонидан бошқарилиш характери ва унинг натижаларини назорат қилиш усулларига кўра қуйидаги турларга бўлинади:

- аудиторияда ўтказиладиган машғулотлар жараёнидаги мустақил ишлар (амалий ва семинар машғулотлар, лаборатория иши);
- режали маслаҳат (консультация), ижодий ўзаро муносабат, зачет ва имтихонлар шаклида, педагогнинг бевосита назорати остида ўтказиладиган мустақил ишлар;
- аудиториядан ташқари фаолият яъни талабаларнинг ўқув ва ижодий характерга эга бўлган топшириқларни аудиториядан ташқари шароитда бажариши.

Талабанинг мустақил иши – муайян фандан ўқув дастурида белгиланган билим, кўникма ва малаканинг маълум бир қисмини талаба томонидан фан ўқитувчиси маслаҳати ва тавсиялари асосида аудитория ва аудиториядан ташқарида ўзлаштиришга йўналтирилган тизимли фаолиятдир.

Талабаларнинг мустақил фаолиятни ташкил этиш келажакда олиб бориладиган педагогик фаолият давомида мутахассислик фанига оид аудитория ва аудиториядан ташқарида талабаларда мустақил фаолиятни ташкил эта олиш кўникларини шакллантиришга йўналтирилган. Шу сабабли магистрлар ҳар бир ўтилган мавзу бўйича амалий фаолиятга жалб этилади. Улар мавзудан келиб чиққан ҳолда амалий машғулотларда турли жадваллар, схемалар ва диаграммаларни ишлаб чиқишга жалп этилади. Масалан

дидактик тамойиллар билан танишгандан сўнг уларга қуйидаги жадвални тўлдириш тавсия этилади.

№	Таълим тамойиллари	Мақсади ва вазифалари	Амалда фойдаланиш даражасига баҳо	Таклифлар
1	Назария ва амалиёт бирлиги	Билим, малака ва кўникмаларни комплекс ривожлантириш, малакали муштахассисни етиштириш	Бугунги кунда таълимнинг мана шу жиҳатида алоҳида эътибор қаратилмоқда. Айрим соҳаларда маълум муваффақияга эришилмоқда. Умуан етарли эмас.	Мавжуд илғор тажрибани оммалаштириш. Таълим ва ишлаб чиқариш ўртасидаги интеграцияни кучайтиришга йўналтирилган қарорлар тизимини қабул қилган ҳолда ишлаб чиқариш корхоналарининг мотивларини шакллантириш.
2...				

Таълим концепцияларини таҳлил этишда “Концептуал жадвал” дан фойдаланиш қулай. Концептуал жадвалда таҳлилий ахборотнинг анчагина қисми ихчам жойлаштирилган. Бундай жадвал машғулотнинг методик таъминоти (слайд, ўқув плакати ва ҳ.к.)га жуда қўл келади. Муайян муаммо бўйича концептуал жадвалларни кичик гуруҳларда ақлий ҳужумдан фойдаланиб тузиш ва уни гуруҳ бўйича муҳокама қилиб, энг мақбул вариантни қабул қилиш – амалий машғулотларнинг англаш фазасида яхши натижа беради. Талабалар таққослаш жараёнида иккала концепцияни барча йўналишлари бўйича таҳлил этар эканлар, уларнинг билимлари сайқаллашади, мустаҳкамланади ва мустақил фикрлаш қобилияти ривожланади.

Концепция-лар	Тавсиф, тоифа, ажралиб турадиган белгилар			
	Тавсиф	Тоифа	Ажралиб турадиган белгилари	Натижа
1.Репродуктив таълим концепцияси	Қайтариш ва такрорлашга асосланади. Билим, кўникма ва малалкаларни ривожлантиради.	Билимларни тушуниш, ва қўллашга қаратилган Тизимли, Бихивиористик назарияга асосланади	Ахборотни идрок этиш орқали билимларни эгаллаш. Тайёр билимларни идрок этиш.	Талабалар билим, кўникма ва малалкаларни эгаллайди.
2. Муаммоли таълим концепцияси	Муаммони аниқлаш ва уни ечимини топиш. Янги мавзуни ўрганишда талабани фаол иштирокини таъминлаш.	Мустақил ва ижодий фикрни ривожлантиришга қаратилган. Талабанинг мустақиллигига асосланади	Маълум мавзудаги муаммоларни аниқлаш ва бартараф этиш асосида билимларни эгаллаш.	Талабаларда мустақил ва ижодий фикр ривожланади

Бирор объектни таҳлил этишда “Т” схемадан унумли фойдаланиш мумкин. Бунда талаба танлаб олинган объектни икки қарама-қарши жиҳатини ажратиб белгилаш вазифасини бажаради. Ушбу органайзер талабани объектни чуқур ўрганишга, уни элементларга ажратиб таҳлил қилишга ва ўз билимларини тизимлаштиришига ёрдам беради. Масалан тест назоратининг ютуқ ва камчиликларни аниқлаш жараёнида ушбу схемадан фойдаланиш мумкин.

Ютуқлари	Камчиликлари
<ul style="list-style-type: none"> • Ватқни тежалиши • Фронтал ҳолда иш олиб 	<ul style="list-style-type: none"> • Нутқнинг ривожлан-маслиги.

бориш имкони • Мантиқий фикрни ривожлантириш. • Баҳолаш қулай	• Мулоқотни йўқлиги. • Ҳамкорликда фаолиятнинг йўқлиги. • Педагогик таъсирнинг сустлиги.
--	--

Талабалар ушбу вазифани бажариш жараёнида индивидуал ҳолда ва гуруҳларда фаолият кўрсатиши мақсадга мувофиқ. Юқорида қайд этилган мустақил фаолият турлари талабаларга нафақат фанини чуқур ўрганишга, балки ўз соҳаларига оид фанлардан дарс машғулотларини ташкил этишда ана шу ўрганган методларни бемалол қўллаш кўникма ва малалкларини шакллантиришга асос бўлади. Бу эса келажакда мутахассислик фанларини ўқитиш жараёнини самарадорлигини оширишга хизмат қилади.

Демак, хулоса ўрнида шуни таъкидлаш лозимки, педагогик фанларни ўрганиш жараёнида талабаларнинг мустақил фаолиятини ташкил этишга алоҳида эътибор қаратиш, интерфаол методлардан фойдаланиш, мақсадли топшириқлар тизимини шакллантириш лозим. Бундай ёндашув талабаларда нафақат педагогик билимларни чуқурлаштиради, балки ана шу билимлардан амалда фойдаланиш, таҳлил қилиш, хулосалар ишлаб чиқиш, ўз фикрларини асослаш кўникмаларини шакллантиради.

Мустақил таълим жараёнида амалий машғулотларда тақдим этилган энг яхши материаллар ўз-ўзидан ўқиш пайтида ҳамда кейинги курсларда фойдаланиладиган асарлари тўпламини тўлдиради. Бундай ёндашув ўқув жараёнини кучайтиради, семестр давомида талабаларнинг мустақил ишини фаоллаштиради, нотўғри ва асоссиз баҳолашларнинг эҳтимолини камайтиради. Қайси соҳада бўлмасин билимларни мустақил равишда эгаллашга интилиш – талаба фаолиятининг таълим муассасасидаги энг ажралиб турадиган хусусияти, мустақил ўқиб, билим орттириш асоси ҳисобланади. Таълим тизимида мустақил билим олиш, назорат қилиш

мустақил таълим олишнинг асосий омилларидан бири ҳисобланади. Мустақил билим олишда аввало, талабаларда мустақил ишлашга, эркин, ижодий фаолият юритишга ва энг асосийси мустақил фикрлашга эҳтиёжни шакллантириш лозим. Умуман олганда, фаннинг ўқув-услубий жиҳатдан қўллаб-қувватланиши, олий ўқув юртининг ўқув жараёнига рақамли таълим ресурсларини жорий этиш алоҳида ўқув таълимини ривожлантиришга, талабаларни мустақил фаолиятга йўналтириш имкониятини янада кенгайтиради ва олий таълим муассасалари ўқув жараёнларида талабалар мустақил таълимнинг улушини оширади.

Адабиётлар рўйхати:

1. SH.M.Mirziyoev. “Ilm-fan yutuqlari – taraqqiyotning muhim omili”. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2016 yil 30 dekabr kuni mamlakatimiz etakchi ilm-fan namoyandalari bilan uchrashuvidagi nutqi. Xalq so‘zi: 2016 yil 31 dekabr. № 259 (6694)
2. SH.M.Mirziyoev. “Jadal rivojlanayotgan iqtisodiyot uchun zamonaviy kadrlar kerak”. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 24 oktyabr kuni oliy ta’lim sohasini yanada rivojlantirish, kadrlar tayyorlash sifatini oshirish, ilm-fan va ishlab chiqarish integratsiyasini kengaytirish masalalariga bag‘ishlangan yig‘ilishdagi nutqi-Toshkent: president.uz/uz/lists/view/2107
3. Абдуллаева Қ.М. Махсус фанларни ўқитишда бўлажак ўқитувчиларнинг касбий билим ва кўникмаларини шакллантиришнинг методик асослари: Дисс. ... пед. фан. ном.- Тошкент: 2006.
4. Барышникова З.А. Организация самостоятельной познавательной деятельности студентов – заочников. – М.: 2000. – 196 с.
5. Dustnazar O.Khimmataliev. Nishon S.Kiyamov. Vera P.Chudakova. Masuda K. Khashimova. Zhamshid O. Khakimov Gulasal A. Berdialieva. Modern View Of The Teacher On Independent Activity Of Students. Journal of Positive School Psychology <http://journalppw.com> 2022, Vol. 6, No. 3, 1647–1657.
6. Муслимов Н.А., Қўйсинов О.А. Касб таълими йўналиши бакалаврларини тайёрлашда мустақил таълимнинг аҳамияти //Мақтаб ва ҳаёт. – Тошкент, 2004. - № 1. – Б. 18-20.
7. Муслимов Н.А., Қўйсинов О.А. Касб таълими ўқитувчиларини тайёрлашда мустақил таълимни ташкил этиш. Методик қўлланма. – Т.: ТДПУ, 2006. – 46 8. В.Ходиев, I.Saifnazarov. “Falsafa (Etika. Estetika. Mantiq) fanidan talabalarga “Mustaqil ta’lim” bo‘yicha uslubiy qo‘llanma” – Toshkent: Iqtisodiyot, 2017 yil, 15 bet.